

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.8320040 <https://zenodo.org/record/8320040>

РОССИЯ В КООРДИНАТАХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ (НЕНОРМАЛЬНОСТИ)

Кайсын Азретович Хубиев¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (khubiev48@mail.ru), (ORCID 0000-0001-7285-1136)

Ключевые слова: *новая реальность-ненормальность, «бумажные законы» и институты, объективные законы, цивилизационный откат, проявление кризиса капиталистической системы*

Для цитирования: Хубиев К.А. Россия в координатах новой реальности (ненормальности) // Вопросы политической экономики. 2023. № 3 (35). С. 102-115.

RUSSIA IN THE COORDINATES OF A NEW REALITY (ABNORMALITY)

Kaysyn A. Khubiev

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy of the Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (khubiev48@mail.ru), (ORCID 0000-0001-7285-1136)

Keywords: *new reality-abnormality, "paper laws" and institutions, objective laws, civilizational rollback, manifestation of the crisis of the capitalist system*

For citation: Khubiev K.A. Russia in the coordinates of a new reality (abnormality). Problems in Political Economy. 2023;3(35):102-115.

JEL codes: P1, P14.

Введение

Экспертным сообществом общепризнано положение о наступлении в XXI веке новой реальности. Но ее содержание остается предметом очень широкого спектра толкований, что затрудняет доведение исследований в этой области до прогностического и прагматического уровня. Перечислим сперва мнения и суждения, которые встречаются в информационном пространстве. Содержательными признаками новой реальности называются некоторые очевидные события современности: санкции, торговые войны, инфляция, техногенные катастрофы и даже диверсии (подрыв труб «Северного потока»). Встречается мнение, что новую реальность образует геополитический альянс России и Китая. Все это отражает отдельные сто-

¹ © Хубиев К.А., 2023.

роны и уровни новой реальности. Но нет пока систематического и комплексного анализа данного явления исторического масштаба. Когда коллекционируются отрицательные характеристики, противоречия и их обострение, возникает соблазн объединить их под общим понятием «новая ненормальность». Она характеризует процесс с точки зрения кумулятивной негативной направленности событий, но не дает общей характеристики тектонических изменений цивилизационного уровня. Иногда, в качестве таковой, представляется разворот процессов глобализации в сторону фрагментации мирового экономического пространства.

Новую реальность образуют любые изменения в системе и в этом смысле новая реальность отличается от старой. За скобки может быть вынесено, пожалуй, только стагнирующее равновесие. Показательным вариантом таких изменений является циклическое движение экономики. Переход из одной фазы цикла в другую образует существенно новую реальность, характеризуемую изменением целого ряда макроэкономических параметров: ВВП, инфляция, занятость, процентная ставка, валютный курс. К новой реальности можно отнести новые феноменальные образования из переплетения противоречий и негативных процессов типа «ловушки отсталости» и т.п. Наконец, к новой реальности можно отнести появление существенно новых «продуктов» экономического развития типа криптовалюты, имеющей значение системного масштаба.

Для нас важно выделить особый тип новой реальности, имеющей неповторимые черты и глобальное значение. Она может иметь как позитивное, так и негативное качество. Нынешняя ситуация характеризуется преобладанием негативных тенденций, поэтому ее можно условно назвать новой реальностью – ненормальностью. Конкретно – *это исторический откат в цивилизационном развитии*. Дальнейшее изложение будет посвящено обоснованию данной гипотезы. Но предварительно следует дать ее самую общую характеристику. Этот тип новой реальности – ненормальности охватывает исторический откат не только в экономическом, но и в цивилизационном развитии. Конкретно это выражается в нисхождении по уровням технологий производства, ухудшении качества жизни. Откатные изменения происходят и на уровне структуры общественных отношений и форм общественного сознания. Глобальные противоречия откатываются от уровня ценностей, в том числе и идеологических, до уровня насущных потребностей, то есть на более низкий уровень. С точки зрения развития цивилизации на XXI век возлагались большие надежды: прекращение войн, экономический, социальный и вообще цивилизационный прогресс, большая открытость границ, расширение сотрудничества во всех областях. XXI век казался рубежным для продвижения в этом, развивающемся направлении. В реальности все произошло наоборот, события стали развиваться в прямо противоположном направлении. Поэтому мы посчитали возможным назвать современный порядок новой реальностью-ненормальностью.

Методология

В основе всей совокупности факторов цивилизационного отката лежит сознательное противодействие объективным законам развития, в том числе и экономического, противопоставлением им «бумажных законов», называемых инститами, когда политика выступает концентрированным угнетением экономики. Обращение к методологии предполагает выделение самых глубинных основ ис-

следуемого явления. В самой глубокой основе исторически-цивилизационного развития лежат изобретения и разделение труда. Два эти явления взаимосвязаны, но в данной статье нас интересует главным образом последнее. Оно, в свою очередь, базируется на абсолютных и сравнительных преимуществах и обуславливает обмен. Заметим, что это не только фундаментальный, но и абсолютный закон на все времена и для всех форм хозяйства, кроме натурального². Рукотворные преимущества, в отличие от естественных, перемещались континентально, географически, на отраслевом и страновом уровнях. Важно то, что, являясь объективным законом, оно (разделение труда) всегда лежало в основе экономического и даже цивилизационного развития. На основе его действия складывались свободные отношения экономических субъектов, которые, в свою очередь, мотивировались взаимной выгодой. В пространствах взаимовыгодных экономических сделок складывался совокупный общественный результат развития с синергетическим эффектом экономического и цивилизационного развития. А. Смит описал процесс, в котором отдельные экономические субъекты, преследуя личные, даже эгоистические интересы, способствуют общественному развитию. В общественном масштабе происходит сокращение совокупных издержек на производство и потребление благ и, соответственно, повышается совокупная эффективность использования ресурсов. Это есть вклад экономики в цивилизационное развитие³. В сфере технологического развития с законом разделения труда приплетается и изобретательство. На процесс развития влияют и другие законы. Но сейчас важно выделить закон, лежащий в фундаментальных основах развития и на его примере подчеркнуть важность объективных законов в процессе развития. Возникает методологической важности вопрос: а есть ли объективные законы, препятствующие развитию? Да есть. Циклическое движение экономики, охватывающее фазу спада, который происходит по объективным законам. Их не придумывают и не внедряют, хотя могут иметь место негативные экономические процессы, связанные с экономической политикой. Специально отметим, что объективные законы «антиразвития» не направлены против закона разделения труда, контрактных отношений, основанных на отмеченных преимуществах и свободных взаимовыгодных сделках, хотя влияют на них в общей понижательной тенденции. Именно поэтому, законы развития залегают глубже законов антиразвития и общий экономический тренд выдерживает повышательную тенденцию, несмотря на циклические колебания.

² Даже внутри экономической автаркии этот закон действует, например, на уровне половозрастного разделения труда.

³ Цивилизационный уровень значения закона, основанного на разделении труда, отмечал еще Рикардо. «При системе полной свободы торговли каждая страна, естественно, затрачивает свой капитал и труд на такие отрасли промышленности, которые доставляют ей наибольшие выгоды. Это преследование индивидуальной выгоды самым удивительным образом соответствует *общей выгоде всех*. Стимулируя развитие промышленности, вознаграждая изобретательность, утилизируя наиболее действительным образом все особенные силы, доставляемые природой, этот принцип приводит к *очень удобному и экономическому разделению труда между разными нациями*. И в то же время, увеличивая общее количество всех продуктов, он распространяет всеобщее благосостояние и с помощью тесных уз выгоды и сношений все сильнее связывает все *цивилизованные нации в одну всемирную общину*. Именно этот принцип объясняет нам, почему вино должно производиться во Франции и Португалии, почему хлеб должен возделываться в Америке и Польше, а различные металлические изделия и другие товары должны изготавливаться в Англии» (Рикардо, 1935, с. 75-76).

На базе глобализации экономики рычаги и силы «антиразвития» возникли на уровне «бумажных законов», получивших название санкции. Санкции явились рукотворным вмешательством в коренные основы экономического и цивилизационного развития. Они направлены на разрушение свободных сделок, основанных на абсолютных и сравнительных преимуществах и взаимовыгодном обмене. Действию объективных законов экономического развития противопоставлены «бумажные законы», придуманные политиками.

Совокупность названных процессов и явлений образует новую реальность особого типа – ненормальность. Именно этот исторический феномен цивилизационного масштаба и требует особого исследования, поскольку человечество с ним прежде не сталкивалось.

Рассмотрим еще один момент, который может быть отнесен к методологии. В XX веке основным противоречием эпохи считалось противостояние двух социально-экономических систем: капитализма и социализма. Победившая сторона именовалась «империей зла». Были основания полагать, что с крушением «империи зла» вся ответственность за направление и качество глобального развития ложится на победившую сторону. Мир стал однополярным и ничто уже не мешало развернуть весь потенциал движения к добру. Однако признаки культивации добра не обнаруживались. Добра в глобальных измерениях больше не стало, а злократно умножилось. Достаточно вспомнить целую серию военно-насильственных действий в адрес суверенных государств, разорение их экономики, разрушение государственности. Все это обрамлялось и сопровождалось благовидными лозунгами продвижения идей демократии в понимании победившей стороны⁴. В отмеченных фактах и тенденциях остается неизменной природа капитализма, не знающей преград и границ в движении к приумножению богатства. Подтверждается одно из точных замечаний Маркса о том, что капитал не остановится ни перед какими преступлениями ради высокой нормы прибыли.

Итак, однополярность мира явилась одной из важнейших особенностей XXI века. Важно обратить внимание на другую особенность. Прежнее противоречие между двумя системами было на уровне ценностей идеологии. Основное противоречие современности в глобальном мировом пространстве переместилось на более низкий уровень борьбы – за ресурсы и рынки сбыта. Это основной вектор борьбы в мировом экономическом пространстве. Произошел откат и на уровне социальных смыслов глобальной борьбы. Противостояние на уровне идеологии в цивилизационном измерении выше борьбы на уровне хлеба насущного (ресурсы и блага). Выше идеологии в цивилизационном измерении могло быть культурное противостояние. Это было бы восхождение противоречия по уровням общественных ценностей и общественного сознания. Но совершился исторический откат. Признание этого факта является очень важным для понимания основ формирования новой реальности. Также следует признать, что не сбылись мечты тех, кто считал социалистическую систему империей зла и надеялся на то, что теперь, в ничем не ограниченных масштабах восторжествует добро. Коль скоро мир добра не наступил, а скорее, наоборот, остается открытым вопрос об общем направле-

⁴ Заметим, что те же злодеяния в конце XIX – начале XX вв., сопровождалась идеей распространения ценностей христианства. При разных идеологических обертках сохранялась вероломная суть капиталистической системы.

нии движения, силовых линиях и факторах, прогнозируемых перспективах. Глобальный вопрос «куда движется человечество?» усилил свою актуальность. Новая реальность требует новой теории. Процессы эти не исследованы с позиций экономической теории вообще и политической экономии, в частности. Данная статья претендует на определение некоторых контуров в данном направлении в надежде на подключение новых исследований.

Теория

Теоретически мы исходим из базовой гипотезы борьбы противоположностей двух типов институтов: институтов объективных, вытекающих из общих экономических законов и институтов рукотворных, как правил и ограничений, вытекающих из «бумажных институтов», созданных волей и желанием лиц, наделенных политической властью на разных уровнях. Содержательно санкции вмещаются в собирательный образ «бумажных институтов». В качестве объективных институтов выступают экономические законы, возникающие и действующие независимо от воли политиков любого уровня (общие и всеобщие). Содержание современной ненормальности образует жестокая борьба этих двух типов институтов. Немного забегаая вперед, отметим, что, принимая решения, исходя из «бумажных законов», можно получить неожиданные результаты, обусловленные действием незримых объективных законов (институтов).

Мы начнем с объективных институтов, поскольку в литературе, особенно связанной с институционализмом, они не были еще объектом исследования. Одним из всеобщих законов, как мы уже отмечали, является закон общественного разделения труда, основанный на сравнительных и абсолютных преимуществах. Закон этот ставит экономических субъектов в позиции взаимовыгодного взаимодействия на основе специализации и обмена⁵. Закон этот никого не принуждает, не имеет аппарата для наказаний за нарушение требований и предоставленных возможностей. Но экономическое наказание за его несоблюдение действует неотвратимо. За несоблюдение этих правил наступают санкции и наказания. Только для этого не требуется аппарат принуждения с соответствующими ресурсами. При этом принцип неотвратимости здесь соблюдается более последовательно, чем в «бумажных институтах». Здесь не бывает ошибок, связанных с человеческим фактором; не может быть коррупции, поскольку подкупать некого. Никто не простит предпринимателю потери из-за того, что он производит и реализует продукты с относительно более высокими издержками, чем доступный ему для сотрудничества партнер или конкурент. Здесь некого подкупать, чтобы избежать потерь или получить выгоду.

Всеобщность разделения труда имеет несколько параметров. Он действует во все исторические времена, невзирая на эпохи и политическую организацию общества. Он «абстрагируется» от национально-государственных образований и их границ, он «толерантен» ко всем временам и народам, возможности для взаимовыгодного отношения предоставляются всем.

Мы называем экономические законы институтом для понятийной симметрии, поскольку законы рукотворные (мы их называем «бумажными законами») утвер-

⁵ «Для счастья человечества одинаково важно, происходит ли увеличение наших житейских удобств вследствие лучшего распределения труда вследствие того, что каждая страна производит те товары, к производству которых она приспособлена в силу своего положения, климата и других своих естественных или искусственных преимуществ, и обменивает их на товары других стран...» (Рикардо, 1935, с. 74).

дилось в литературе терминологически как институт. До экономических законов институты почему-то не дотянулись, хотя содержательно экономические законы соответствовали всем требованиям институтов. Более того открывались новые возможности для развития институционального анализа, опираясь на более солидную методологическую базу⁶.

Признавая объективность названного закона, мы должны учитывать, что все же это не естественный закон. Он возникает в обществе и действует в его рамках. В этой связи он не может избежать попыток воздействия на него, в том числе и по причине неразумного поведения. Именно таковым и являются санкционная политика и практика, составление «бумажных» институтов, которые предписывают правила поведения и ограничения, санкции за их нарушение и меры наказания. Сразу следует отметить, что в данной работе мы отвлекаемся от санкций, которые направлены против государственных органов, физических лиц. Каждое из этих направлений заслуживает отдельного исследования, но нас более всего интересуют санкции против предпринимательства, поскольку именно оно (предпринимательство) действует в рамках названного выше фундаментального закона. Физические лица и государство могут относиться к исследуемому вопросу как функциональные носители бизнеса.

Санкции со стороны политической элиты ряда стран – есть борьба против действия экономических законов, а конкретным проявлением выступает обрушение взаимовыгодных контрактов и разного рода ограничения. Санкциям предшествовало заключение контрактов предпринимателей разных стран, основанных на принципах рыночной экономики: свободы, доброй воли и взаимной выгоды. На этих принципах соткана вся паутина экономических отношений. Санкции направлены на обрушение этих контрактов и причинение убытков обоим сторонам экономических отношений (Федорова, Барихина, 2015, с. 2-12). А при многосторонних контрактах убытки несут все участники.

Кроме обрушения уже действующих контрактов санкции направлены против заключения в будущем свободных и взаимовыгодных контрактов и на их ограничения. Любопытно обратить внимание на введение потолка цен на отдельные товары (нефть). Такие явления известны в рамках национальных экономик, описаны в учебниках как противоестественные меры в рыночной экономике, поскольку их следствием является дефицит, теневой рынок, рост трансакционных издержек и цен (Хайман, 1992, с. 30-31), (Тарануха и др., 2022, с. 379-380). Санкционная политика и практика перенесли эту антирыночную, точнее антиэкономическую меру на уровень международной экономики. Последствия, как мы покажем ниже, вполне ожидаемые.

Санкции образуют лишь видимый на поверхности действие политического фактора с экономическими последствиями. На деле формируется новый миропорядок под действием сил и механизмов, пока еще скрытых от прямого наблюдения. Каким будет это новое мироустройство, каково место и судьба России в нем? Для ответа на эти вопросы необходим тщательный анализ состояния российской экономики, эффективности ее сложившейся модели. Необходимость приложения

⁶ Вопрос о соотношении законов и институтов нами рассмотрен подробно в другой работе, куда вынуждены отправить читателя, чтобы не сильно отвлекать его разъяснительным материалом и не увести в сторону от рассматриваемой темы. См.: (Хубиев, 2023, с. 22-41).

творческих усилий к решению столь сложных вопросов приобретает дополнительную актуальность тем, что, находясь под жестоким грузом санкций, Россия проводит масштабную военную операцию, которая ложится дополнительным бременем на экономику в ее стагнационном состоянии. Вопрос о состоянии российской экономики, ее запасе прочности, факторах развития и торможения перемещается в область жизненно важных и неотложных практических проблем. Для подступа к столь сложной научной задаче необходим системный подход, придерживаясь которого, мы попытаемся ответить на некоторые из поставленных вопросов.

Проявления санкций как антицивилизационного фактора

Санкции проявляются, главным и очевидным образом в ухудшении качества жизни граждан. Более конкретно можно выделить следующие направления. *Технологические* ограничения приводят к использованию технологий предыдущих поколений, что приводит к ухудшению качества производимых благ, примитивизации содержания труда, ухудшению рабочих мест. Это проявляется в ряде отраслей российской экономики (электроника, автопром и др.). Для стран – санкционеров очевидный антицивилизационный откат обнаруживается по ряду направлений. Прежде всего это переход к использованию энергоносителей, отказ от которых имел значение цивилизационного прорыва. Поставив задачу перехода к новым источникам энергии как основе перехода к «зеленой экономике», европейские страны откатились на использование угля, мазута, даже дров⁷. Лишились сырья для производства удобрений экологичных продуктов сельского хозяйства. Сюда же можно добавить ограничения бытовых удобств. К антицивилизационному фактору следует отнести и образование международных теневых рынков в результате введения потолков цен. Рост цен, снижение покупательной способности и качества жизни тоже следует отнести к антицивилизационному урожаю санкционной деятельности. Подчеркнем еще раз, все перечисленное и многое другое подобное – результат действия «бумажных» законов против объективных законов.

Отметим еще один неявный и не очень ожидаемый результат санкций для родины их происхождения. Ориентируясь на «бумажные законы», санкционеры стремились обрушить чужую (российскую) экономику, «разорвать ее в клочья». Но

⁷ 19 июня 2022 г. министр энергетики Германии Роберт Хабек заявил о планах увеличить генерацию электроэнергии на базе угля, который считается более «грязным», чтобы избежать нехватки газа зимой в связи с уменьшением поставок из России. Правительство Австрии заявило о намерении расконсервировать угольную электростанцию. URL: <https://www.mk.ru/economics/2022/05/24/germaniya-sobral-as-pereyti-na-ugol-izza-nekhvatki-gaza.html> (дата обращения: 21.07.2023);

В 2021 году потребление угля для выработки электричества в Европе выросло более чем на 11% к 2020 году по данным Международного энергетического агентства (МЭА). В агентстве ожидают, что доля угля в генерации продолжит расти в 2022 году и останется на высоком уровне до конца 2024 года. URL: <https://rg.ru/2022/01/31/chem-dorozhe-gaz-tem-bolshe-uglia-nuzhno-evrope.html> (дата обращения: 21.07.2023); «Потребление угля в Европе бьет рекорды». URL: <https://expert.ru/2022/08/2/ugol/> (дата обращения: 21.07.2023);

«Поскольку цены на газ и электроэнергию стремительно растут, многие домохозяйства в Европе этой зимой переходят на дрова в качестве альтернативного или резервного источника тепла. В настоящее время в регионе наблюдается нехватка древесины и дров, что приводит к повышению цен. Стоимость этого ресурса в Германии и Бельгии выросла примерно в 2,5 раза (сообщила в сентябре медиа-платформа EurActiv). В июле 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза на импорт российских древесно-топливных пеллет, использующихся в энергетической промышленности, что оказало «эффект домино» на всю цепочку поставок». URL: <https://inosmi.ru/20220920/energetika-256201737.html> (дата обращения: 21.07.2023).

они не учли действие других законов, о которых мы говорили выше. В результате «обрушить» и «разорвать в клочья» российскую экономику не удалось, но получен обратный эффект бумеранга. Санкции, особенно предпринимательские, ударили и по самим секционерам. Почему получен такой, не вполне ожидаемый результат? Он столь же не исследован, сколь и неожиданен. Для объяснения этого результата две причины могут иметь значение. Во-первых: российская экономика в основе своей сохранила прежнюю советскую структуру, а она создавалась как стрессоустойчивая в постоянной борьбе со своим геополитическим противником. Новые отрасли и производственные комплексы не созданы, не говоря о новой производственной системе. То есть сработал фактор наследия экономики с качеством высокой устойчивости. С другой стороны, политическая элита коллективного запада, вводившая санкции, в целеполагании исходила из «бумажных законов», а результат получила от действия объективных законов. Сказались ограничения в экономическом образовании западной элиты с абсолютным доминированием неоклассики в уклон на «бумажные» институты и неприятием политической экономии, которая в основе своей сосредоточена на изучении объективных экономических законов.

Предпринятый нами подход приводит к следующим выводам: страны с развитой рыночной экономикой политическими и волевыми методами посредством «бумажных» законов и институтов действуют против коренных основ (ценностей и законов) рыночной экономики: свободы и взаимной выгоды сделок, служащих главным фактором не только экономического, но и цивилизационного развития. По нашему мнению, это явный признак кризиса капиталистической организации социума. Его причины не лежат на поверхности явлений. Украинский фактор (присоединение Крыма, СВО) не причина, а повод для санкций. Их нагромождение и массивность (одиннадцать пакетов, более тысячи наименований) затемняют коренные причины. А они просты и долговечны: обособленность интересов на индивидуальном и государственном уровне, их противостояние и столкновения, конкуренция и конкурентоспособность любыми средствами, борьба, захват рынков и их предел. Об этом свидетельствует состав и направленность санкций до СВО. После присоединения Крыма к России в 2014 году были введены санкции против самых конкурентоспособных отраслей: нефтяной и газовой, атомной, ВПК, банковский сектор. Цель – ослабить конкурентов из России. Источники сырья и рынки сбыта – область прохождения силовых линий борьбы за торгово-экономический передел мира. Доминируют США, где обретение мирового лидерства в области энергетических ресурсов относится к стратегическим задачам национальной безопасности. США «изыщно» реализует эту задачу, в том числе и за счет стран ЕС и с их помощью. Отказавшись от природного российского газа, страны ЕС приобретают американский СПГ по более высоким ценам. Западные ТНК получили мощный импульс и поддержку в конкурентной борьбе.

Например. На нефтяном рынке доминируют ТНК США и Великобритании: Shell, BP, ExxonMobil, ConocoPhillips и др. Европейский рынок является самым привлекательным, но исторически освоен Россией. В интересах ТНК двух крупных держав высвободить европейский (и не только) рынок для своих компаний. Украинская проблема оказалась здесь только удобным поводом для введения санкций в обход международных организаций. Еще в 2014 году санкции запретили экспортировать в Россию товары и технологии для добычи нефти и ее переработки и запрет на

инвестиции в энергетический сектор. Кстати говоря, проблема переориентации рынков с запада на восток тоже возникла давно. Здесь имелись на только причины Украинского происхождения. Большинство добычи нефти находится в Сибири. Оттуда дешевле экспортировать нефть и нефтепродукты в Тихоокеанский регион. По этой причине достигнута договоренность и заключен контракт на поставку российского газа в Китай и строительство газопровода Сила Сибири. В свою очередь и европейские страны давно уже пытаются диверсифицировать рынок газа, ориентируясь на американский сланцевый газ. Еще до 2014 года был введен третий энергетический пакет санкций ЕС, направленный на отмену долгосрочных договоров с «Газпромом». Работая в разных регионах и странах мира: Иран, Венесуэла, Индия, Нигерия, Вьетнам, Узбекистан, Казахстан, Ливия, «Газпромом» составляет глобальную конкуренцию на мировом газовом рынке и для большинства стран Евросоюза. Газ, поставляемый из России, является важнейшей статьёй импорта. Рост добычи сланцевой нефти в США ведет к глобальному переделу мирового рынка, в частности энергетического рынка Европы⁸. К лету 2022 г. экспорт газа из США в Европу впервые превысил экспорт из России, что свидетельствует об успешном решении США своей стратегической задачи доминирования на рынке энергоносителей.

Если проследить события XXI века и попытаться определить закономерную логику их развития, то складываются следующие закономерные контуры. Миром рынка и капитала правят их глубинные законы, к которым, кроме разделения труда, относится связанный с ним закон конкуренции, который имеет разные уровни реализации – от бесконтактной состязательности по качеству и издержкам конкретного товара до «применения динамита к конкуренту». (Динамит заменен более изощренными технологиями, в том числе и цифровыми). В межгосударственных отношениях закон «динамита» тоже действует, о чем свидетельствуют холодные и горячие войны. Победа над СССР в холодной войне позволила захватить рынки, имущество и активы стран, входивших в мировую соц. систему. Этот источник поддержания капитализма исчерпан, но у капитализма нет границ в расширении, и он должен искать новые источники. Два этапа развития мирового капитала через внешние пространства (колониальная система и мировая соц. система) пройдены. На очереди оказалась Россия, она один из участников мировой конкуренции. Ее богатейшие ресурсы привлекают внимание Европы, которая свои природные ресурсы в основном исчерпала. Некоторые политики, имея в виду Россию, прямо заявляют о том, что богатое ресурсами пространство занято недостойным государством и населением. В изощренном виде эта идея подается в красивой обертке с ядовитой начинкой. Утверждается, что ресурсы России сосредоточены в регионах, где живет нерусское и даже не славянское население. Последним намекают или даже откровенно советуют освободиться от ненужного бремени и резко повысить свое благосостояние, а технологически развитый запад в этом поможет. Многоче-

⁸ «Если США начнет решать проблему с экспортными терминалами достаточных пропускных мощностей, а Европа – с импортными терминалами, то компания Газпром станет активно «выдавливаться» с европейского рынка путем насаждения санкцией на его дочерние предприятия, а также вспомогательные компании отрасли. В ближайшем будущем США и страны ЕС будут отказываться от совместных с Россией проектов в газовой сфере и их инвестирования» (Экономические санкции против России..., 2017, с. 19). Среди фактов перераспределения европейского рынка следует учитывать, что «маячит» дешевый Иранский газ 25-35 млрд. в кубе. Но нет портовой инфраструктуры. И США этого конкурента не пожелают.

ковая история борьбы за ресурсы России получила новый вызов. Некогда реализованная цель в отношении СССР получила повторную постановку – достичь свои цели через разрушение государственности России, ее раздробление и захват ее ресурсов, недвижимости, активов. Мало что меняется, в том числе риторика. Теперь Россия называется «империей зла». На фоне этих стратегий санкции выглядят как транзитный инструмент в руках больших игроков мировой политики. По сути, применительно к России реализуется стратегия «динамита» в конкурентной борьбе. Происходящие ныне события укладываются в закономерные рамки конкурентной борьбы на международном уровне. Некоторую новизну имеют участники, инструменты и выгодополучатели. О последних хотелось бы сказать следующее. США последовательно добиваются своих целей. В июне 2022 года экспорт газа превысил объемы экспорта российского газа в Европу. Теперь Россия с этого рынка существенно вытеснена. Одна из целей стратегии национальной безопасности США – доминирование на рынке энергоносителей достигнута. Выгода получена. Понятны цели и результаты борьбы США против России за свои экономические интересы. Проблематичны цели стран Евросоюза. Газ США достается европейцам дороже, т.е. налицо экономический проигрыш. А в чем выигрыш.

Санкции, чередой вводимые после февраля 2022 года, есть продолжение, углубление расширения санкций 2014 года. Первый пакет был введен после присоединения Крыма, где были заложены основы: замораживание активов, свертывание деловых контактов, личные ограничения. Далее было расширение санкций в связи с событиями на Донбассе и в связи с крушением самолета Boeing 777. Россия сразу объявлялась виновной стороной и против нее вводились санкции. Они, как мы показали на конкретных примерах выше, сразу были направлены против самых конкурентоспособных отраслей российской экономики и были направлены на их ослабление и парализацию. Прямые антигосударственные санкции тогда еще не вводились, но был введен специальный третий энергетический пакет санкций ЕС, направленный на отмену долгосрочных договоров с Газпромом.

Последствия и результаты санкционной войны против России заслуживают научного анализа с учетом нашего методологического подхода.

Россия не могла смириться с положением покорной жертвы экономической войны против нее. Комплекс ответных мер носит во многом зеркальный характер и столь обширен, что их перечисление и даже обзор займет много места. Попытаемся выделить лишь некоторые основные направления и результаты ответных действий.

Прежде всего это запретительные меры на поставку товаров и услуг в диапазоне от высокотехнологичных (ракетные двигатели, вывод в космос спутников, поставка и обслуживание атомной и авиационной техники) товаров и услуг, до поставки зерновых. Сюда же можно отнести запрет на пользование воздушным и водным пространством на передвижение транспортных средств недружественных государств.

Особо следует выделить зеркальные меры против обрушения контрактов, обязательств, т.е. того, что мы раньше называли подрывом основ цивилизационного развития. В качестве ответных мер Россия сама вынужденно ответила зеркально. Конкретно: по указу Президента России № 252 от 03 мая 2022 года «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными

действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» органам госвласти, организациям и физическим лицам, запрещается совершать сделки внешнеторговых контрактов, с юридическими и физическими лицами, по отношению к которым вводятся специальные меры (санкции). Также запрещается исполнять обязательства по уже совершенным сделкам, включая внешнеторговые контракты. Этим же указом запрещается вывозить из России сырье или продукцию, произведенную в РФ в пользу лиц, для которых введены санкции. Правительству РФ было поручено в 10-дневный срок утвердить список лиц, подпавших под санкции, определить дополнительные условия отнесения сделок к сделкам, исполнение обязательств по которым и совершение которых запрещаются согласно указу⁹.

Названные выше и подобные им меры можно назвать негативными, хотя и вынужденными, поскольку они наносят экономический вред и самой России. А главное, это хоть и вынужденная, но деятельность против фундаментальных экономических законов. Независимо от того, кто их предпринимает, результат носит антицивилизационный характер. Различие в том, что одни выступают инициаторами этого антиисторического действия, другие вынужденно обороняющимися.

Но есть противостояние другого рода. Целенаправленная или вынужденная деятельность против санкций по большому счету направлена на развитие России и общее цивилизационное развитие. Прежде всего это касается движения к технологическому суверенитету. Направленным усилиям России помогают и объективные законы, действующие в условиях ограничений и противостояния «бумажным» законам. Приведем несколько конкретных примеров. Одной из самых болевых точек санкционного давления оказалась микроэлектроника. В 2014 году в АСУ ТП компании «Ракурс-инжиниринг» доля отечественных комплектующих составляла 10-20%, в 2018-м – 40-60%, а к началу 2022-го достигла 93%¹⁰. Это позволило предприятию работать без потерь в условиях санкций. Более того, выручка компании даже увеличилась. Однако в дальнейшем из-за законодательных ограничений на использование иностранных комплектующих при создании систем управления критической информационной инфраструктуры (КИИ) возможны проблемы. И тем не менее, это показательный пример способности решать проблемы и преодолевать ограничения на пути к технологическому, а соответственно и цивилизационному развитию.

Приведем другой пример, показывающий действие объективных законов в условиях ограничений. В декабре 2022 г. агентства Reuters и Royal United Services Institute (RUSI) сообщили о глобальной цепочке поставок, которую создала Россия для обеспечения своих нужд в компьютерных деталях, и другой электронике. Электронная продукция и другая техника поступают в Россию через торговые хабы Турции, Гонконга, Эстонии от малоизвестных экспортеров. По данным таможи РФ, всего с апреля по октябрь 2022 года в страну поступило высокотехнологичных комплектующих на сумму более 2,5 млрд долларов. Из них 777 миллионов долларов приходится на продукцию таких западных компаний, как Intel Corp, Advanced Micro

⁹ В соответствии с этим поручением 11 мая Правительство РФ утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции. В списке была 31 компания, по большей части относившихся к группе Gazprom Germania. Также в порядке исполнения указа, правительство РФ ввело санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. – владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа». В отношении данных лиц запрещены любые сделки. Все вышеназванные фирмы прекратили получать газ из России.

¹⁰ Эксперт. 17-23 июля 2023 г., № 29, с. 28-29. URL: <https://expert.ru/expert/2023/29/dlya-avtomatizatsii-proizvodstva-ne-khvatayet-mikroelektroniki/> (дата обращения: 21.07.2023).

Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc и Analog Devices Inc., Infineon AG. Механизм этот работает даже по отношению к продукции военного назначения. «Когда экспорт затрагивает высокотехнологичные компоненты, которые могут быть использованы в военной отрасли, объем закупок вырастает с нуля до миллионов долларов. Дефицит данной продукции России помогают компенсировать Казахстан, Турция, Сербия, ОАЭ и еще несколько стран Восточной Европы и Центральной Азии¹¹. Приведенные примеры показывают силу противостояния объективных законов «бумажным» законам санкционного содержания и направленности.

Подводя некоторый итог изложенному, можно сделать следующие выводы. В фундаментальной основе глобальной экономики и цивилизации XXI века оказалось противостояние на уровне «хлеба насущного», источники ресурсов и рынки сбыта. Основные противоборствующие силы: объективнее законы (институты), направленные на экономическое и цивилизационное развитие и бумажные законы (институты), имеющие противоположное содержание и направленность. Силы развития в глобальном социуме расположены глубже сил противостояния и за ними будущее в конечном счете. Но путь этот не линеен, содержит большие риски и опасности, чрезвычайно трудно прогнозируем и сопровождается издержками. За прогресс тоже надо платить. Заплатить должна вся развивающаяся цивилизация, а чем и кем? Вспомним, в прошлом веке цивилизованный мир спасся от фашистского переустройства мира принеся большие жертвы. Прошлое позволяет вести подробный адресный и персонифицированный учет жертв. Будущее не позволяет это сделать в силу большой неопределенности. Россия в системе глобальных координат оказалась на стороне развития и прогресса, на нее легло бремя издержек и в этом большие риски для будущего. Исход во многом зависит от количественного соотношения ресурсов борьбы сторон при том, что Россия находится на стороне действия законов прогресса, расположенных глубже законов разрушения и отката. Самая главная проблема для России в сложившейся ситуации состоит в том, чтобы избежать ловушку единственной или главной жертвы цивилизационного развития. С этой точки зрения беспокойство вызывает то, что она вступила в глобальное противостояние с позиций несовершенной экономической модели и многолетней стагнации и нуждается в чрезвычайных мерах создания внутренних источников роста, о чем более подробно мы писали в предыдущей статье (Хубиев, Теняков, 2022, с. 22-39).

¹¹ России удастся обходить санкции и обеспечивать себя передовыми технологиями, микро- и интегральными схемами, произведенными в ЕС. В целом, российский импорт вернулся на уровень 2020 года. По информации Trade Data Monitor, современные полупроводники поставляются в Россию из третьих стран, которые резко изменили свои традиционные объемы закупки данных товаров, существенно их увеличив. URL: <https://www.gazeta.ru/business/2023/03/04/16346875.shtml> (дата обращения: 21.07.2023). Bloomberg рассказал о секретном маршруте поставок полупроводников в Россию, организованном за годы до вторжения вопреки контролю США. Тактика помогла российским операторам обойти ограничения зарегистрированных на американской бирже технологических компаний. По данным официальных лиц США и ЕС, Россия сохранила возможность получать чипы и технологии для использования в военных целях. Согласно исследованию Royal United Services Institute, полупроводники, произведенные крупными компаниями, такими как Analog Devices Inc., Texas Instruments Inc. и Microchip Technology Inc., поступали в Россию через сторонние фирмы. URL: <https://www.bloomberg.com/news/features/2023-03-15/secret-chip-deals-allegedly-help-us-technology-flow-to-russia-despite-sanctions> (дата обращения: 21.07.2023).

ЛИТЕРАТУРА

Рикардо Д. Начала политической экономии и податного обложения. М.: Соцэк-гиз, 1935.

Тарануха Ю.В., Котова Г.А., Никитина Н.И. Микроэкономика. Водный курс: учебник. Под ред. Ю.В. Таранухи. М.: Проспект, 2022. – 624 с.

Федорова Е.А., Барихина Ю.А. Влияние санкций на экономику Российской Федерации // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 37(436). С. 2-12. EDN: UKQUQH

Хайман Н.Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х томах. Том II. Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1992. – 371 с.

Хубиев К.А., Теняков И.М. Надломленный вектор экономического развития // Вопросы политической экономии. 2022. № 2(30). С. 22-39. DOI: 10.5281/zenodo.6881149

Хубиев К.А. Институциональной шлейф в экономической теории и практике // Российский экономический журнал. 2023. № 1. С. 22-41. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_1_22

Экономические санкции против России: ожидания и реальность: монография / коллектив авторов; под ред. Р.М. Нуреева. М.: КНОРУС, 2017 – 194 с.

Информация об авторе

Кайсын Азретович Хубиев – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: khubiev48@mail.ru) (ORCID 0000-0001-7285-1136) (elibrary AuthorID: 817714)

REFERENCES

Economic sanctions against Russia: expectations and reality: monograph / team of authors; ed. R.M. Nureyev. M.: KNORUS, 2017 – 194 p.

Fedorova E.A., Barikhina Yu.A. Influence of sanctions on the economy of the Russian Federation. Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika=Economic analysis: theory and practice. 2015;37(436):2-12. EDN: UKQUQH (In Russ.)

Hyman N.D. Modern microeconomics: analysis and application. In 2 volumes. Volume II. Per. from English. M.: Finance and statistics, 1992. – 371 p.

Khubiev K.A., Tenyakov I.M. The fractured vector of development of the Russian economy. Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy. 2022;2(30):22-39. DOI: 10.5281/zenodo.6881149 (In Russ.)

Khubiev K.A. Institutional trail in economic theory and practice. Rossiyskiy ekonomicheskii zhurnal=Russian Economic Journal. 2023;(1):22-41. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_1_22 (In Russ.)

Taranukha Yu.V., Kotova G.A., Nikitina N.I. Microeconomics. Water course: textbook. Ed. Yu.V. Taranukhi. M.: Prospekt, 2022. – 624 p.

Ricardo D. Beginnings of political economy and taxation. Moscow: Sotsekgiz, 1935.

Information about the author

Kaysyn A. Khubiev – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy of the Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: khubiev48@mail.ru) (ORCID 0000-0001-7285-1136) (elibrary AuthorID: 817714)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 23.07.2023; одобрена после рецензирования: 25.07.2023; принята к публикации: 17.08.2023.